

DAWID MAKOWSKI¹
PONTIFICIO ATENEO SANT'ANSELMO ROMA

Ks. EMANUEL KWIATKOWSKI²
UMK TORUŃ

LEKCYONARZE MSZALNE „AD EXPERIMENTUM” W LATACH 1965-1969: PROPOZYCJE FRANCJI I NIEMIEC

Treść: Wprowadzenie; 1. Propozycja niemiecka; 2. Propozycja francuska; 3. Analiza porównawcza; Podsumowanie; Streszczenie; Summary: *Missal Lectionaries „Ad Experimentum” in the Years 1965-1969: Proposals from France and Germany*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: lekcjonarz, reforma liturgiczna, Msza św., reforma lekcjonarza, Sobór Watykański II.

Keywords: lectionary, the reform of the liturgy, Holy Mass, The reform of the lectionary, Vatican Council II.

¹ DAWID MAKOWSKI, student liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym Świętego Anzelma w Rzymie, członek Komisji Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, twórcą i koordynatorem projektu „Z pasji do liturgii”. E-mail: dawid.makowski@anselmianum.com, ORCID: 0009-0003-6007-0393.

² EMANUEL KWIATKOWSKI, ksiądz diecezji toruńskiej, teolog i pasjonat tradycji klasycznej, ukończył studia licencjackie z filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia magisterskie z zakresu teologii na Wydziale Teologicznym wspomnianego uniwersytetu. E-mail: emanuel.kwiatkowski@gmail.com, ORCID: 0009-0009-5217-978X.

Wprowadzenie

Reforma liturgiczna, dokonana po II Soborze Watykańskim w latach 1964-1975 sprawiła, że zostało dowartościowane słowo Boże w liturgii. Pierwsza część celebracji mszalnej, zwana dotąd „Mszą katechumenów” otrzymała nazwę „Liturgia słowa”³.

Pierwsza edycja *Ordo Lectionum Missae* ukazała się 25 maja 1969 r.⁴ Było to niewątpliwie wydarzenie bardzo ważne. Stanowiło bowiem realizację jednego z soborowych postulatów, by dać wiernym większy dostęp do Pisma Świętego przez zwiększenie ilości perykop biblijnych proklamowanych w mszalnej liturgii słowa. Lekcjonarz zawierał szeroki zestaw czytań biblijnych, wygłaszanych ze stołu słowa Bożego⁵.

Wydanie tej księgi poprzedziły eksperymenty liturgiczne. Były one dokonywane w wielu krajach świata. Proponowano – czasowo i zawsze za zgodą Stolicy Apostolskiej – alternatywne plany czytań mszalnych, głównie w dni powszednie roku liturgicznego. Propozycje dotyczyły także Mszy obrzędowych i wotywnych, jak również sprawowanych z grupami specjalnymi. Propozycje nie zmieniały zbytnio struktury liturgii słowa, obecnej w mszale, wydanym za pontyfikatu papieża Jana XXIII (†1963)⁶.

Ówczesna praktyka była taka, że przed Ewangelią odczytywano tylko jedną lekcję. Po niej wybrzmiewał śpiew⁷. Taki schemat był znany już w czasach

³ Zob. D. MAKOWSKI, „Ordo Missae” z 1965 roku jako wyraz odnowy liturgicznej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 32 (2024), nr 2, s. 276-280.

⁴ Zob. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *Decretum*, „Notitiae” 47 (1969), s. 237.

⁵ „Quo ditior mensa verbi Dei pareatur fidelibus, thesauri biblici largius aperiantur, ita ut, intra praestitutum annorum spatium, praestantior pars Scripturarum Sanctarum populo legatur”. SACROSANCTUM OECUMENICUM CONCILIUM VATICANUM II, *Constitutio de Sacra Liturgia*, „Acta Apostolicae Sedis” 56 (1964), s. 114, nr 51. Na temat miejsca Pisma Świętego w liturgii sprzed odnowy liturgicznej, zob. P. BEYGA, *Miejsce Pisma Świętego w starszej formie rytu rzymskiego*, „Christianitas” 60-61 (2015), s. 180-190.

⁶ Zob. A. CHADWICK, *The Roman Missal of the Council of Trent*, w: A. REID (red.), *T&T Clark Companion to Liturgy*, London 2016, s. 108; A. PLESKACZEWSKA, *Druga edycja „Lekcjonarza mszalnego”*, „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” 22 (2016), nr 1, s. 138; F. MAŁA-CZYŃSKI, *Jak powstał nowy lektionarz mszalny?*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 41 (1988), nr 2, s. 178-184; J. BAUDOT, *Les Lectionnaires*, Paris 1908, s. 107.

⁷ Zob. *Rubricae Generales*, w: M. SODI – A. TONIOLO (red.), *Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum. Editio typica 1962*, Città del Vaticano 2007, s. 33, nr 466.

św. Augustyna z Hippony (†430)⁸. Autor *Liber Pontificalis* zaznaczał, że papież Celestyn (†432) znał też praktykę odczytywania dwóch czytań biblijnych przed liturgią eucharystyczną: listu św. Pawła Apostoła i Ewangelii⁹. Wspominał o tym również papież Leon Wielki (†461). Są to świadectwa, że w liturgii rzymskiej funkcjonował wówczas system odczytywania jednej tylko lekcji przed Ewangelią. Wyjątkiem były niektóre wigilie¹⁰. Ten zwyczaj potwierdził papież Pius V (†1570). On dokonując zaś reformy i ujednoczenia mszału utrwalił go na kolejne czterysta lat. Korzystał przy tym z „Comes” z Murbach z VIII w.¹¹

Zasadne jest pytanie czy ta praktyka powstała dopiero w czwartym stuleciu? Zdaje się, że nie, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Justyn Męczennik (†155) wzmiankuje o jednej lekturze odczytywanej przez lektora, co odbiegało od ówczesnego zwyczaju synagogi¹². Nie jest wykluczone, że w starożytności, więc między III a IV w., liturgia rzymska posiadała trzy czytania. Z czego jedno było ze Starego Testamentu i dwa z Nowego Testamentu¹³. Ten system potem zaniknął, redukując liczbę czytań do dwóch. Prawdopodobnie, odczytywano pierwsze czytanie z ksiąg Nowego Testamentu, zwłaszcza z listów św. Pawła.

⁸ „Apostolum audivimus, Psalmum audivimus, Evangelium audivimus”. AUGUSTINUS, *Sermones*, w: J.-P. MIGNE (red.), *Patrologia Latina*, t. 38, Paris 1844, col. 902, CLXV, 1.

⁹ „Wydał wiele praw i postanowił, aby 150 psalmów Dawida było śpiewanych przed ofiarą, antyfonicznie przez wszystkich, czego wcześniej nie było, a tylko czytany był list błogosławionego Pawła i święta Ewangelia”. M. OŻÓG, H. PIETRAS (red.), *Liber Pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772)*, Kraków 2014, s. 104, nr 45.

¹⁰ Zob. V. RAFFA, *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica*, Roma 1998, s. 267. Szeroko na ten temat, zob. A.-G. MARTIMORT, *A propos du nombre des lectures à la Messe*, „Revue des Sciences Religieuses” 58 (1984), s. 42-51.

¹¹ Zob. A. NOCENT, *La célébration de l'Eucharistie avant et après La célébration de l'Eucharistie avant et après saint Pie V*, „Nouvelle Revue Théologique” 99 (1977), nr 1, s. 15; P. WALENDZIAK, *Stół słowa według „Ordo Lectionum Missae” z 1981 roku a „Missale Romanum” z 1962 roku – zasady doboru czytań*, „Studia Liturgiczne” 13 (2017), s. 107. Na temat tej księgi, zob. A. WILMART, *Le „Comes” de Murbach*, „Revue Bénédictine” 30 (1914), nr 1-4, s. 25-69; BOGUNIOWSKI, *Przedtrydenckie lekcjonarze mszalne*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 56 (2003), nr 1, s. 11.

¹² Zob. J. J. JANICKI, *Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II-IV)*, „Textus et Studia” 1 (2015), nr 4, s. 95-126; J. SUPERSON, *Przyczynek do studium nad początkami niedzielnego lekcjonarza do celebracji eucharystycznej w Rzymie*, „Teologia i Człowiek” 61 (2023), nr 1, s. 91.

¹³ Zob. J. JUNGMANN, *The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development (Missarum Sollemnia)*, tłum. F.A. Brunner, London 1951, s. 395-396.

Natomiast korzystano z czytania ze Starego Testamentu, które treściowo łączyło się z Ewangelią danego dnia¹⁴.

Mszał Rzymski z 1962 r. stanowił, że należy odczytać jedną lekcję mszalną przed Ewangelią¹⁵. Nakazywał jednak odczytywanie dwóch lekcji mszalnych przed Ewangelią w Środy Suchych Dni Wrześniowych – cztery razy w roku, Środę Czwartego Tygodnia Wielkiego Postu i w Wielką Środę¹⁶. Istniały także celebracje, w których obligatoryjne czytano sześć lekcji przed Ewangelią. Tak było we Mszy św. w Sobotę Suchych Dni, gdy udzielano różnych święceń¹⁷.

Lekcjonarze eksperymentalne, o ile nie wносиły niczego nowego do układu liturgii słowa, bo zmieniły je rozporządzenia Stolicy Apostolskiej, to proponowały urozmaicenie czytań mszalnych na dni powszednie „Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia” jako specjalny organ Stolicy Apostolskiej, troszczył o należyte wprowadzenie w życie soborowych założeń odnowy liturgicznej. Jego postanowienia z października 1965 r., pozwalały na działania *ad experimentum* w zakresie akomodacji w lekcjonarzu mszalnym, przez stosowanie różnorodności perykop biblijnych w liturgii słowa¹⁸. Zaobserwowano, że to przynosi owoce, tym bardziej, że lekcje mszalne odczytywano w języku narodowym. Taką możliwość dał Kościół 26 września 1964 r.¹⁹

¹⁴ Zob. *Tamże*, s. 396.

¹⁵ Zob. *Rubricae Generales*, s. 33, nr 466.

¹⁶ Zob. *Tamże*, s. 33, nr 467.

¹⁷ Jednakże jeżeli Msza nie była liturgią konwentualną lub gdy podczas nich nie udzielano święceń, można było odczytać tylko pierwsze i ostatnie czytanie. Zob. *Rubricae Generales*, s. 33, nr 468. W liturgii sprzed reformy dokonywanej po 1965 r., święceń można było udzielać tylko kilka razy w roku, a przede wszystkim w Soboty Suchych Dni Wrześniowych. Wówczas odczytywanie wszystkich lekcji było o tyle istotne, o ile pomiędzy nimi udzielano poszczególnych stopni święceń. Zob. M. SODI – A. TONIOLO (red.), *Pontificale Romanum. Editio typica 1961-1962*, Città del Vaticano 2008, s. 13-14, nr 27-31.

¹⁸ Zob. D. MAKOWSKI, *Między „starą” a „nową” liturgią. Studium nad reformą liturgii rzymskiej w pierwszej fazie odnowy liturgicznej (1964-1967)*, Kraków 2025, s. 359.

¹⁹ „In Missis sive in cantu sive lectis, quae cum populo celebrantur, competens auctoritas ecclesiastica territorialis linguam vernaculam admittere potest, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis: a) praesertim in proferendis Lectionibus, Epistola et Evangelio, necnon in oratione communi seu fidelium”. SACRA RITUUM CONGREGATIO, *Instructio ad executionem Constitutionis de Sacra Liturgia*, s. 891, nr 57a. Grupa „Consilium” pisała: „Nova structura liturgiae verbi in Missa, et usus linguae vernaculae, iam novum amorem maioremque aestimationem erga Sacram Scripturam in fideles inducunt”. CONSILIIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Ordo Lectionum per ferias*, „Notitiae” 13 (1966), s. 6.

Praktyka pastoralna potwierdzała, że skoro czyta się lekcje w języku narodowym, to jest logiczne, by w ciągu tygodnia nie odczytywać tekstów liturgii słowa z ubiegłej niedzieli²⁰. „Consilium” wyraziło zgodę, by poszczególne Konferencje Biskupów przygotowały alternatywny porządek czytań mszalnych, uwzględniając normy szczegółowe²¹. Swoje propozycje przygotowały Kościoły w Niemczech i we Francji. Tam powstały dwa eksperymentalne plany czytań na dni powszednie²².

Celem niniejszego artykułu jest próba omówienia każdego z tych lekcjonarzy pod kątem doboru perykop biblijnych. Pozwoli to dostrzec różnice w tym zakresie. Ten temat nie był obecny w polskiej literaturze teologiczno-liturgicznej. Nasz artykuł zostanie podzielony na trzy części tematyczne. Zostaną zaprezentowane propozycje lekcjonarzy: 1) niemieckiego; 2) francuskiego; oraz 3) wnioski, wynikające z porównania tych dwóch ksiąg.

1. Propozycja niemiecka

Lekcjonarz niemiecki, zatwierdzony 12 maja 1965 r., zakładał urozmaicenie czytań mszalnych w dniach trzeciej i czwartej klasy, które nie miały własnych czytań²³. Cechą charakterystyczną tego *Ordo* było podzielenie lekcji poprzedzających Ewangelię na dwa lata: pierwszy – głównie z tekstami Nowego

²⁰ Zob. *Tamże*.

²¹ „Conditiones, quibus «Consilium» facultatem concedit adhibendi ordinem lectionum per ferias sunt: 1. Ordo pericoparum adhibendus ille est, qui decreto adnectitur. 2. Lectiones propositae assumuntur in Missis III et IV classis, quae proprias non habent, ita tamen ut primo anno series lectionum ex Evangelio cum lectionibus ex aliis libris N. T. componatur; altero vero anno eadem lectiones ex Evangelio cum lectionibus e libris V. T. coniungantur. 3. Lectiones pro Missis defunctorum etiam in Missis I et II classis, excepta Commemoratione omnium defunctorum, adhiberi possunt. 4. Applicatio huius concessionis remittitur facultativa singulis Episcopis, qui experimenti limites et normas practicas pro sua ditione statuent. 5. Relationes de experimento eiusque fructibus fient a singulis animarum pastoribus ad Episcopos, qui eas ad Commissionem liturgicam penes Coetum Episcoporum mittent. 6. Relatio generalis ab eadem Commissionem praebetur Coetui Episcoporum, ac dein huic «Consilio» transmittetur. 7. Experimentum eo usque protrahi valet, donec aliter sit provisum”. *Tamże*, s. 7.

²² Zob. A. BUGNINI, *The Reform of the Liturgy*, tłum. J. M. O’Connel, Collegeville-Minnesota 1990, s. 407-408.

²³ Zob. CONSILIIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Ordo Lectionum per ferias*, s. 7.

Testamentu, i drugi – głównie z tekstami Starego Testamentu. Tak więc plan niemiecki²⁴:

- Posiadał lekcje mszalne na dni powszednie Adwentu, Narodzenia Pańskiego (od 29 grudnia do 5 stycznia), Okresu w ciągu roku po Objawieniu Pańskim, Siedemdziesiątnicy, Wielkanocy, Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego oraz na Msze za zmarłych i Msze wotywnie o Najśw. Sercu Pana Jezusa.
- W Okresie Adwentu:
 - pierwszym czytaniem był zawsze fragment z Księgi Izajasza²⁵;
 - Ewangelistą tego czasu był św. Łukasz (do końca drugiego tygodnia) oraz św. Jan (w trzecim i czwartym tygodniu), a także jeden raz św. Mateusz²⁶.
- W Okresie Narodzenia Pańskiego:
 - pierwszym czytaniem był fragment Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (w roku I) lub Księgi Syracydesa (w roku II)²⁷;

²⁴ Niniejsze omówienie tego lekcjonarza zostało uczynione na podstawie: M. HAZELL, *Table of Readings from the Experimental Lectionary in use in England & Wales, Scotland and Ireland, 1965-69*, https://www.academia.edu/11912942/Table_of_Readings_from_the_Experimental_Lectionary_in_Use_in_England_and_Wales_Scotland_and_Ireland_1965_69 [18.09.2025].

²⁵ Przez dziewiętnaście dni powszednich Okresu Adwentu proklamowano fragmenty z Księgi Izajasza:

- 1) W roku I: 1,2-9 i 10,20-22a; 6,1-13; 7,1-15; 9,1-6; 12,1-6; 14,1,3-5,7-10,12-15,24-27; 25,1-9; 26,1-13; 28,14-19; 29,9-24; 30,8-15 i 18; 33,13-22; 40,1-8; 42,1-7; 43,1-7,10-13; 44,23-28; 45,15-24; 49,1-9.
- 2) W roku II: Iz 40,12-18,26-31; 41,8-18,20; 42,8-14a,16; 44,1-8,21-22; 49,13-19,25-26b; 51,3-8; 51,9-16; 52,1-6; 52,7-10; 55,1-7; 55,8-11; 56,1-7; 59,9b-21; 60,1 i 10-22; 61,1-9; 62,1-5 i 10-12; 63,15-64,4; 65,17-25; 66,1-2,5-9.

²⁶ Przez dziewiętnaście dni powszednich Okresu Adwentu proklamowano:

- 1) Dwanaście razy Ewangelię według św. Łukasza: 1,5-22; 1,23-25; 1,26-33; 1,34-38; 1,39-45; 1,46-55; 1,57-66; 1,67-75; 1,67,76-80; 3,7-9; 3,10-14; 3,15-18.
- 2) Sześć razy Ewangelię według św. Jana: 1,6-8,15; 1,19-23; 1,24-28; 1,29-31; 3,25-30; 5,33-36a.
- 3) Raz Ewangelię według św. Mateusza: 1,1-2a,6b,12a,16-17.

²⁷ Przez siedem dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano:

- 1) W roku I – następujące fragmenty Pierwszego Listu św. Jana Apostoła: 1,1-4; 1,5-2,2; 2,3-11; 2,12-17; 2,22-27; 2,28-3,3; 3,4-10.
- 2) W roku II – następujące fragmenty Księgi Syracydesa: 24,1-9; 1,1-10 i 15; 2,7-18; 14,22-15,9; 16,24-17,20; 18,1-14; 17,21-31.

- Ewangelistą tego czasu był św. Jan²⁸.
- W Okresie w ciągu roku po Epifanii:
 - pierwszym czytaniem był:
 - a) w roku I – fragment Listów św. Jana Apostoła (tydzień pierwszy) i Listu do Rzymian²⁹;
 - b) w roku II – fragment Księgi Mądrości, Wyjścia, Syracydesa oraz Rodzaju;
 - Ewangelistą był św. Jan (pierwszych siedem dni) i św. Marek (pozostałe dni)³⁰.

²⁸ Przez siedem dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano następujące fragmenty z Ewangelii według św. Jana: 1,1-5; 1,9-14; 1,16-18; 3,16-21; 3,31-36; 5,19-21; 5,22-24.

²⁹ Przez trzydzieści osiem dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii odczytywano:

1) W roku I:

- Trzydzieści dwa razy List do Rzymian (1,1-6; 1,8-17; 1,18-23; 2,1-11; 2,12-16; 3,21-28; 4,18-25; 5,1-11; 5,18-21; 6,1-11; 6,17-23; 7,18-25; 8,1-11; 8,12-17; 8,26-30; 9,1-5; 9,15-24; 9,25-29; 10,1-4; 10,5-13; 10,14-21; 11,1-2a i 11-16; 11,17-24; 11,25-32; 11,33-36; 12,1-8; 12,9-16; 13,1-7; 13,8-10; 14,1-12; 15,14-19).
- Pięć razy Pierwszy List św. Jana Apostoła (3,11-24; 4,1-6; 4,7-18; 4,19-5,4; 5,13-21).
- Raz Drugi List św. Jana Apostoła (4-9).
- Raz Trzeci List św. Jana Apostoła (3-8).

2) W roku II:

- Dwadzieścia trzy razy Księgę Rodzaju (Rdz 2,4b-25; 3,1-24; 1,1-16a,25; 6,5-8,13a-14 i 7,1-5,7,16b,10,12,17b,22-23 i 8,6a,2b,3a,6b,8-12,13b,20-22; 9,1-17; 11,1-9; 12,1-8 i 13,14-18; 14,8-16; 14,17-24; 15,1-6; 17,1-8,10,12,14-16; 18,1-15; 18,20-32; 19,15-25; 21,1-8; 22,1-9; 25,21-34; 27,41-45 i 28,10-22; 29,15-30; 31,1-3,17-18 i 32, 4-14a; 32,23-33 i 35,9-15; 49,1-2,8-12,22-26,28b; 50,15-21).
- Siedem razy Księgę Wyjścia (1,8-14,22 i 2,1-10; 2,23b-24 i 3,1-15; 4,10-17,27-31; 5,1-5,9,19-23 i 7,1-6; 1,1,4-8 i 12,21-33; 13,20-22 i 14,5-6,9-14; 14,15-31).
- Cztery razy Księgę Syracydesa (39,16-30 i 39-41; 4,12-22; 33,7-15; 32,18-28).
- Cztery razy Księgę Mądrości (3,1-11; 1,1-15; 6,11-19 i 22-25; 7,21b-30).

³⁰ Przez trzydzieści osiem dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii proklamowano:

- 1) Trzydzieści osiem razy Ewangelie według św. Marka (1,14-20; 1,40-45; 2,1-12; 2,13-17; 2,18-22; 2,23-28; 3,1-6; 3,7-12; 3,13-19; 3,20-21,31-35; 4,1-2,26-29,33-34; 4,35-40; 5,1-20; 5,21-24a,35b-43; 5,24b-34; 6,1-6a; 6,6b-13; 6,14-29; 6,30-34; 7,24b-30; 7,31-37; 8,1-9; 8,11-13; 8,14-21; 8,22-26; 8,27-30; 8,31-33; 8,34-37; 8,38 i 9,1; 9,11-13; 9,30-37).
- 2) Siedem razy Ewangelie według św. Jana (5,25-30; 5,31-32,37-40; 5,41-47; 8,31-36; 8,42-47a; 12,44-50; 1,35-51).

- W Okresie Siedemdziesiątnicy:
 - pierwszym czytaniem był:
 - a) w roku I – fragment Listu do Galatów³¹;
 - b) w roku II – fragment Księgi Wyjścia (pierwszych dziesięć dni) i Księgi Liczb (ostatnie cztery dni)³²;
 - Ewangelistą był św. Marek³³.
- W Okresie Wielkanocnym:
 - pierwszym czytaniem był:
 - a) w roku I – fragmenty Pierwszego Listu św. Piotra (pierwsze dwa tygodnie) i Listu do Efezjan (pozostałe tygodnie)³⁴;
 - b) w roku II – fragmenty Listu do Kolosan (pierwsze dwa tygodnie) i Listu do Hebrajczyków (pozostałe tygodnie)³⁵;

³¹ Przez czternaście dni powszednich Okresu Siedemdziesiątnicy proklamowano następujące fragmenty Listu do Galatów: 1,1-5; 1,6-10; 1,11-24; 2,1-10; 2,11-14; 2,15-21; 3,1-5; 3,6-9; 3,10-14; 3,24-28; 4,12-15,18-20; 5,1 i 4-6; 5,13-15; 6,14-18.

³² Przez czternaście dni powszednich Okresu Siedemdziesiątnicy proklamowano:

1) Dziesięć razy Księgę Wyjścia (16,2-7,11-18,31,35; 17,1-7; 17,8-15; 19,2-11; 19,16-25; 20,1-21; 24,1-18; 32,1-6,15-20; 32,30-34 i 33,12-17; 33,18-23 i 34,5-9,29-35).

2) Cztery razy Księgę Liczb (13,17-33; 14,1-10 i 26-35; 21,4-9; 22,2,5-6,12,36-38 i 24,15-19).

³³ Przez czternaście dni powszednich Okresu Siedemdziesiątnicy proklamowano następujące fragmenty Ewangelii według św. Marka: Mk 9,38-41; 10,1-2; 10,13-16; 10,17-22; 10,23-27; 10,28-31; 10,41-45; 10,46-52; 11,11-14 i 20-25; 11,27-33; 12,13-17; 12,18-27; 12,35-37; 12,41-44.

³⁴ Przez trzydzieści trzy dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano:

1) W roku I:

- dwadzieścia jeden razy List do Efezjan (1,3-10; 1,11-14; 1,15-18; 1,19-23; 2,1-7; 2,8-10; 2,11-18; 2,19-22; 3,1-7,20-21; 4,1-6; 4,11-16; 4,17-20; 4,21-24; 4,25-5,2; 5,8-14; 5,15-20; 5,21-23; 6,1-4; 6,5-8; 6,10-18a; 6,18b-23).

- dwanaście razy Pierwszy List św. Piotra Apostoła (1,3-12; 1,13-16; 1,17-21; 1,22-25; 3,1-7; 3,8-12; 3,13-17; 4,1-6; 4,7-11; 4,12-19; 5,1-5; 5,6-11).

³⁵ Przez trzydzieści trzy dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano:

1) W roku I:

- dwadzieścia jeden razy List do Hebrajczyków (1,1-3,13-14; 2,5-9; 2,10-15; 3,1-6; 3,7-15; 4,9-13; 4,14-16 i 5,1-10; 5,11-6,8; 6,9-12; 7,24-28; 8,1-4 i 8-13; 10,4-10; 10,11-18; 10,19-25; 10,32-39; 11,1-3,8-10; 12,1-11; 12,12-14 i 18-24; 12,25-29; 13,1-6; 13,7-17 i 20-21).

- dwanaście razy List do Kolosan (1,3-8; 1,9-13; 1,14-23; 1,24-29; 2,1-7; 2,8-15; 2,16-23; 3,5-12; 3,12-17; 3,18-21; 3,22-4,1; 4,2-6).

- Ewangelistą był św. Jan³⁶.
- W Okresie w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego:
 - pierwszym czytaniem był:
 - a) w roku I:
 - w tygodniu pierwszym, drugim, trzecim i czwartym: fragment *Dziejów Apostolskich*³⁷;
 - w tygodniu piątym, szóstym, siódmym i ósmym: fragment *Pierwszego Listu do Koryntian*³⁸;
 - w tygodniu dziewiątym i dziesiątym: fragment *Drugiego Listu do Koryntian*³⁹;
 - w tygodniu jedenastym i dwunastym: fragment *Listu do Filipian*⁴⁰;
 - w tygodniu trzynastym i czternastym: fragment *Pierwszego Listu do Tesaloniczan*⁴¹;

³⁶ Przez trzydzieści trzy dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano następujące fragmenty Ewangelii według św. Jana: 6,24b-34; 6,35-40; 6,41-47; 6,48-51; 6,52-59; 6,60-69; 10,1-6; 10,7-10; 10,11-13; 10,14-18; 10,27-30; 10,34-38; 13,31b-33; 13,34-35; 13,36 i 14,1-7; 14,8-14; 15,1-8; 15,9-13; 15,14-17; 15,18-25; 16,1-4; 16,16-20; 16,21-24; 16,25-30,33; 2,23-25 i 3,1-8; 3,11b-15; 17,11-19; 17,20-26; 14,15-17; 14,25-26; 15,26-27; 16,5-11; 16,12-15.

³⁷ Przez dwadzieścia dwa dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Dziejów Apostolskich*: 2,14,22-36; 2,37-47; 3,14-15,19-26; 4,32-37; 5,17-35,38-42; 6,1-7; 8,1-4; 8,1,9-14 i 18-24; 9,1-22; 9,23-31; 9,32-43; 11,1-18; 11,19-26; 13,1-12; 13,13-14a,49-52a i 14,25-27; 15,5-6,13-20; 15,36,40-41 i 16,1a,6-10; 17,16b,22-23; 20,17-38; 21,27b-33,39-40; 22,30 i 23,1,6-11; 28,16-17a,23b-31.

³⁸ Przez dwadzieścia cztery dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Pierwszego Listu do Koryntian*: 1,4-9; 1,10-17; 1,18-25; 1,26-2,5; 2,6-16; 3,1-9; 3,10-23; 4,9-16; 5,1-5; 5,9-12; 6,1-11; 6,12-20; 7,1-7; 7,8-14; 7,17 i 20-24; 7,25-34; 9,1-4 i 13-23; 10,14-22; 12,12-31a; 14,1-4 i 23-25; 14,26-33; 15,12-19; 15,20-28; 15,35-49.

³⁹ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Drugiego Listu do Koryntian*: 1,3-11; 1,19-22; 2,14-17; 3,7-9 i 12-18; 4,1-6; 4,7-18; 5,1-10; 5,11 i 14-20; 6,14-7,1; 8,1-2 i 7-9; 9,6-12; 11,1-4 i 13-15.

⁴⁰ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Listu do Filipian*: 1,3-11; 1,12-18a; 1,20-26; 1,27-30; 2,1-4; 2,12-18; 3,7-9; 3,10-14; 3,17-21; 4,1,4-7; 4,8-9; 4,11b-13 i 18-20.

⁴¹ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Pierwszego Listu do Tesaloniczan*: 1,5-6; 1,6-10; 2,1-8; 2,9-12; 2,13-16; 2,17 i 3,11-13; 4,1-8; 4,9-12; 4,13-17; 5,1-11; 5,12-15; 5,16-24.

- w tygodniu piętnastym: fragment Drugiego Listu do Tesaloniczan⁴²;
 - w tygodniu szesnastym, siedemnastym i osiemnastym: fragment Listu św. Jakuba Apostoła⁴³;
 - w tygodniu dziewiętnastym: fragmenty Drugiego Listu św. Piotra Apostoła i Listu św. Judy Apostoła⁴⁴;
 - w tygodniu dwudziestym i dwudziestym pierwszym: fragment Pierwszego Listu do Tymoteusza⁴⁵;
 - w tygodniu dwudziestym drugim: fragment Drugiego Listu do Tymoteusza⁴⁶;
 - w tygodniu dwudziestym trzecim, dwudziestym czwartym, dwudziestym piątym, dwudziestym szóstym, dwudziestym siódmym i ostatnim: fragment Księgi Apokalipsy św. Jana⁴⁷;
- b) w roku II:
- w tygodniu pierwszym: fragment Księgi Jozuego⁴⁸;

⁴² Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Drugiego Listu do Tesaloniczan: 1,3-12; 2,1-12; 2,13-17; 3,1-5; 3,6-12; 3,13-16.

⁴³ Przez osiemnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Listu św. Jakuba Apostoła: 1,2-8; 1,9-11; 1,12-18; 1,19-27; 2,1-7; 2,8-13; 2,14-19; 2,20-26; 3,1-6; 3,7-12; 3,13-18; 4,1-3; 4,4-12; 4,13-17; 5,1-6; 5,7 i 9-12; 5,13-15; 5,16-20.

⁴⁴ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Cztery razy Drugi List św. Piotra Apostoła (1,3-11; 1,16a,19-21; 2,1-3; 3,3-13).
- 2) Dwa razy List św. Judy (3-4, 2-13; 17-25).

⁴⁵ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Pierwszego Listu do Tymoteusza: 1,5-11; 1,12-17; 2,1-7; 2,8-11 i 15; 3,2-7; 3,15-16; 4,12-16; 5,1-17; 5,17-22; 6,3-10; 6,11b-16; 6,17-19; 6,17-19.

⁴⁶ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Drugiego Listu do Tymoteusza: 1,1-11; 2,1-7; 2,8-13; 2,14-16 i 19-21; 3,1-9; 3,14-17.

⁴⁷ Przez trzydzieści sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: 1,1-8; 1,9-20; 2,1-7; 2,8-11; 2,12-17; 2,18-29; 3,1-6; 3,7-13; 3,14-22; 4,1-11; 5,1-5; 5,6-14; 6,1-8; 6,9-11; 6,12-17; 7,1-4; 7,9-17; 8,1-6; 12,1-2; 12,13-18; 13,1-10; 13,11-18; 14,1-5; 14,14-20; 17,1-6; 18,1-3; 18,4-6; 19,9-11 i 15-19; 18,21-24; 19,1-10; 19,11-16 i 19-21; 20,1-3 i 7-10; 20,1-3 i 7-10; 20,11-15; 21,1-8; 21,9-14,22-27 i 22,1-5; 22,6-7,16-17 i 20-21.

⁴⁸ Przez pięć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Jozuego: 1,1-9; 3,1-16; 6,1-5,15-21; 11,16,18-19,23 i 21,43-45; 24,1,19-28.

- w tygodniu drugim: fragment Księgi Sędziów⁴⁹;
- w tygodniu trzecim, czwartym i połowie piątego: fragment Pierwszej księgi Samuela⁵⁰;
- pod koniec tygodnia piątego i w tygodniu szóstym: fragment Drugiej Księgi Samuela⁵¹;
- w tygodniu siódmym, ósmym i dziewiątym: fragment Pierwszej Księgi Królewskiej⁵²;
- w tygodniu dziesiątym, jedenastym, dwunastym i trzynastym: fragmenty Drugiej Księgi Królewskiej oraz Księgi Jeremiasza⁵³;
- w tygodniu czternastym: fragmenty Księgi Ezdrasza i Nehemiasza⁵⁴;

⁴⁹ Przez pięć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Sędziów: 2,20-22; 4,1-6; 6,1 i 11-24; 7,15b-25a; 16,4-6 i 16-30.

⁵⁰ Przez szesnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Pierwszej Księgi Samuela: 1,1-20; 3,1-14; 4,1-11; 6,21 i 7,1 i 3-13; 8,1-9 i 9,1a,2-4a,5-6,15-17,26b-27 i 10,1; 12,1,13-25; 11,1-7 i 11-15; 13,7b-14; 15,10-27a; 16,14-23; 18,6-16; 31,1-7; 16,1-13; 17,1-4,8-9,11,32,37,40-51; 20,1-9,16-17; 26,1-12.

⁵¹ Przez osiem dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Drugiej Księgi Samuela: 5,1-12; 6,12-22; 7,1-16; 11,1-9 i 14-17; 12,1-14; 12,15b-25; 15,13-18,30 i 18,1a,5-7,9,15,31-32 i 19,1-3; 24,2 i 10-25.

⁵² Przez dziewiętnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Królewskiej: 1,32-40; 3,2-15 i 8,1-13; 8,22-30 i 62-66; 10,1-13; 11,1-13; 8,22-30 i 62-66; 10,1-13; 11,1-13; 12,1-13 i 16; 12,20-33; 13,1-10; 14,12-31; 15,1-15; 16,23-26 i 29-34; 17,1-16; 18,21-40; 18,41-46; 19,1-8; 19,9-18; 19,21; 21,1-19.

⁵³ Przez dwadzieścia trzy dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Szesnaście razy Drugą Księgą Królewską (9,1-7; 11,1-4,11-20; 16,5-16; 17,6-19; 17,24-34; 18,1-8; 18,13,28-37; 19,1-7; 19,8-19; 19,20-36; 21,1-9; 22,8-20; 23,1-12; 23,29-35; 14,8-17; 25,1-12).
- 2) Siedem razy Księgą Jeremiasza (7,1-15; 36,1-6a,10-20; 36,21-30; 37,1-9; 37,10-21; 38,1-13; 38,14-23).

⁵⁴ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgą Ezdrasza (1,1-11; 3,1-6; 4,1-5).
- 2) Trzy razy Księgą Nehemiasza (1,1-4; 2,1-8; 4,1-3 i 8-16; 8,1-12).

- w tygodniu piętnastym: fragmenty Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej⁵⁵;
- w tygodniu szesnastym: fragment Księgi Daniela⁵⁶;
- w tygodniu siedemnastym, osiemnastym i dziewiętnastym: fragment Księgi Jeremiasza⁵⁷;
- w tygodniu dwudziestym i dwudziestym pierwszym: fragment Księgi Ezechiela⁵⁸;
- w tygodniu dwudziestym drugim: fragment Księgi Ozeasza⁵⁹;
- w tygodniu dwudziestym trzecim: fragment Księgi Amosa⁶⁰;
- w tygodniu dwudziestym czwartym: fragment Ksiąg Jonasza i Rut⁶¹;
- w tygodniu dwudziestym piątym: fragment Księgi Hioba⁶²;
- w tygodniu dwudziestym szóstym: fragment Księgi Judyty⁶³;

⁵⁵ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

1) Pięć razy Pierwszą Księgą Machabejską (1,11-25; 2,15-28; 3,10-26; 4,36-59; 9,7-21).

2) Jeden raz Drugą Księgą Machabejską (6,1-9).

⁵⁶ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Daniela (2,26-28a,31-45; 4,16-24; 7,1-14; 7,15-27; 9,2-7 i 15-19; 10,1,4-12a i 11,1-4).

⁵⁷ Przez osiemnaście dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Jeremiasza (1,1-10; 1,11-19; 2,1-13; 2,14-22; 3,6-13; 3,14-20; 7,21-28; 11,18-23; 12,1-5; 15,10 i 15-21; 17,12-18; 20,7-13; 23,1-8; 27,1-8; 28,1-17; 29,1-14; 30,18-22; 31,31-37).

⁵⁸ Przez dwanaście dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Ezechiela: 1,1-14,24-28; 2,1-4; 17,1-20; 17,22-24; 18,1-13; 18,20-32; 33,1-9; 33,10-20; 34,1-16; 34,23-31; 37,1-14; 40,1-3 i 43,1-7a).

⁵⁹ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Ozeasza: 1,1 i 2,1; 4,1-10; 10,1-12; 11,1-11; 13,1-9; 14,2-10.

⁶⁰ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Amosa: 1,1 i 2,4-16; 5,1-15; 5,18-24; 6,1-7; 7,7-17; 9,8-15.

⁶¹ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

1) Trzy razy Księgą Jonasza (1,1-16; 2,1 i 3,1-10; 4,1-11).

2) Trzy razy Księgą Rut (1,1-19a; 19b-2,2; 2,3-18).

⁶² Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Hioba: 1,6-21; 2,1-13; 3,1-7 i 11-15; 11,1,13-20; 19,1 i 21-27; 38,1-5 i 40,2-5 i 42,2-6.

⁶³ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Judyty: 4,1-2,9-15; 7,8-15; 9,5-14; 13,11-20; 14,11-15,2; 16,1-5,13-16.

- w tygodniu dwudziestym siódmym: fragment Księgi Syracydesa⁶⁴;
 - w ostatnim tygodniu: fragmenty Ksiąg Joela, Micheasza, Habakuka, Sofoniasza, Zachariasza i Malachiasza⁶⁵;
 - Ewangelistami byli św. Łukasz (do piętnastego tygodnia) i św. Mateusz (od piętnastego tygodnia)⁶⁶.
- W Mszach za zmarłych miano wybierać:
 - pierwsze czytanie spośród sześciu zaproponowanych, pochodzących z Listu do Rzymian, Listów do Koryntian oraz Apokalipsy św. Jana Apostoła⁶⁷;

⁶⁴ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Syracydesa: 1,1-13; 3,1-11; 5,1-6; 7,5-14; 5,8-19; 12,1-9 i 13-14.

⁶⁵ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano po jednym razie: Księgę Joela (2,1-11), Księgę Micheasza (6,1-8), Księgę Habakuka (3,3-19), Księgę Sofoniasza (1,14-2,3), Księgę Zachariasza (14,5c-11) i Księgę Malachiasza (3,1-2 i 17; 4,2-4).

⁶⁶ Przez sto sześćdziesiąt cztery dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

1) Osiemdziesiąt osiem razy Ewangelię według św. Łukasza (4,14-30; 5,1-11; 6,12-19; 6,20-23; 6,24-26; 8,1-3; 8,16-21; 9,1-9; 9,18-23; 9,28-36; 9,37-43; 9,51b-56; 9,57-58; 9,59-62; 10,1-2; 10,3-7; 10,8-12; 10,13-16; 10,17-20; 10,21-24; 10,25-28; 10,25, 29b-37; 10,38-42; 11,1-4; 11,5-8; 11,9-13; 11,14-20; 11,21-26; 11,29-32; 11,22-26; 11,37-41; 11,42-44; 11,45-46; 11,47-51; 11,52-54; 12,1-3; 12,4-7; 12,8-12; 12,13-15; 12,16-21; 12,22-31; 12,32-34; 12,25-38; 12,39-40; 12,42-46; 12,47-48; 12,49-53; 12,54-56; 12,57-59; 13,1-5; 13,6-9; 13,10-17; 13,18-21; 13,22-24; 13,25-27; 13,28-30; 13,31-33; 13,34-35; 14,1-6; 14,7-11; 14,12-14; 14,15-24; 14,25-27; 14,28-35; 15,1-7; 15,8-10; 15,11-32; 16,1-8; 16,9-12; 16,13; 16,14-15; 16,16-18; 16,19-31; 17,1-3a; 17,3b-4; 17,5-6; 17,11-19; 17,20-21; 17,22-25; 17,26-32; 17,33-37; 18,1-8; 18,9-14; 19,1-10; 19,11-27; 19,37-40; 19,41-44).

2) Siedemdziesiąt osiem razy Ewangelię według św. Mateusza (4,23-25; 5,1-12; 5,13-16; 5,17-19; 5,20-22; 5,23-24; 5,27-28; 5,29-30; 5,31-32; 5,33-37; 5,38-41; 5,43-48; 6,1-4; 6,5-8; 6,16-18; 5,17-19; 6,22-23; 6,24-34; 7,1-6; 7,7-12; 7,13-14; 7,15-20; 7,21-23; 7,24-27; 9,27-34; 11,1-6; 11,7-10; 11,11-15; 11,16-19; 11,25,28-30; 13,1-9; 13,10-15; 13,24-30; 13,34-43; 13,44-46; 13,47-52; 18,1-5; 18,6-7; 18,10,12-14; 18,15-18; 18,19-20; 18,21-35; 19,1-9; 19,11-12; 19,13-15; 19,16-22; 19,23-26; 19,27-30; 21,14-17; 21,18-22; 21,23-27; 21,28-32; 21,33-41; 21,42-46; 22,1-14; 22,15-22; 22,23-30; 22,31-33; 22,34-40; 22,41-46; 23,1-4; 23,5-12; 23,13-15; 23,16-22; 23,34-36; 23,37-39; 24,1-2; 24,3-5; 24,6-8; 24,9-14; 24,15-22; 24,23-28; 24,29-31; 24,32-36; 24,37-42; 25,1-12; 25,14-30; 25,31-46).

⁶⁷ Miano odczytywać jeden z fragmentów Listu do Rzymian (8,12-23 lub 14,7-9), Pierwszego Listu do Koryntian (15,12-22), Drugiego Listu do Koryntian (4,10-5,1 lub 5,1-10) lub Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (21,2-5).

- Ewangelię spośród sześciu zaproponowanych, pochodzących od śś. Mateusza, Łukasza i Jana⁶⁸.
- W Mszach wotywnych o Najświętszym Sercu Pana Jezusa miano wybierać:
 - pierwsze czytanie spośród trzech zaproponowanych, pochodzących z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, Listu do Filipian i Listu do Kolosan⁶⁹;
 - Ewangelię spośród trzech zaproponowanych, pochodzących od śś. Jana i Mateusza⁷⁰.

Utworzono Ordo, posiadające w sobie dwa cykle czytań: pierwszy obejmował czytanie Ewangelii z lekcjami z Nowego Testamentu, a drugi z lekcjami ze Starego Testamentu. Dopuszczano także proklamowanie czytań z Mszy za zmarłych w dniach pierwszej i drugiej klasy (poza Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych). Interesujący jest tutaj fakt, że podział na dwa cykle był podyktowany charakterem treści: o ile cykl pierwszy był bardziej dydaktyczny, zawierając napomnienia i nauki apostołskie, o tyle cykl drugi obrazował bardziej historię zbawienia i dzieje ludu wybranego. Lekcje mszalne odczytywano przeważnie na sposób ciągły i nie łączono czytania z Ewangelią, pod względem tematycznym.

Z tej propozycji korzystały Kościoły: Mediolanu (14.10.1965), Niemiec (15.10.1965), Austrii (25.11.1965), Grecji (25.11.1965), Boliwii (04.12.1965), Brazylii (04.12.1965), Wysp Samoa i Tokelau (04.12.1965), Wysp Tonga i Niue (04.12.1965), Irlandii (04.12.1965), Rwandy (15.12.1965), Czechosłowacji (16.12.1965), Afryki Południowej (05.01.1966), Kanady (21.01.1966), Kongo (08.02.1966), Rodezji (08.02.1966), Jugosławii i Słowenii (22.02.1966), Luksemburga (22.02.1966), Anglii i Kumbrii (12.03.1966), Malezji i Singapuru (16.06.1966), Półwyspu Skandynawskiego (16.06.1966), Australii (06.09.1966), Szkocji (06.09.1966), Kolumbii (12.09.1966), Hiszpanii (22.09.1966), Węgry (11.10.1966), Brazylii (14.10.1966), Indii (14.12.1966), Pakistanu (04.12.1966),

⁶⁸ Miano odczytywać jeden z fragmentów Ewangelii według św. Mateusza (25,31-46), Łukasza (12,35-40 lub 16,19-31 lub 23,39-43) lub Jana (12,23-28 lub 17,24-26).

⁶⁹ Miano odczytywać jeden z fragmentów Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (4,7-12), Listu do Filipian (1,8-11) lub Listu do Kolosan (1,18-23).

⁷⁰ Miano odczytywać jeden z fragmentów Ewangelii według św. Jana (7,37-39) lub Mateusza (11,25-30 lub 12,14-21).

Zambii (01.09.1966), Filipin (19.09.1966), Dominikany (30.12.1966), Stanów Zjednoczonych Ameryki (30.01.1967), Wenecji (21.02.1967), Kenii (10.04.1967), Kuby (24.07.1967) oraz Portoryko (03.02.1968)⁷¹.

2. Propozycja francuska

Plan francuski, zatwierdzony 20 kwietnia 1966 r. i opublikowany w trójtomowym lekcjonarzu, zakładał półciągly cykl odczytywania Pisma Świętego w liturgii⁷². W tym *Ordo* zawarto czytania w przeważającej większości z Nowego Testamentu. Lekcje ze Starego Testamentu ograniczały się do Prawa oraz ksiąg prorockich. Czytania były krótkie, a śpiew międzylekcyjny najczęściej nawiązywał do pierwszego czytania⁷³. Oto plan francuski⁷⁴:

- Posiadał lekcje mszalne na dni powszednie Adwentu, Narodzenia Pańskiego (od 29 grudnia do 5 stycznia, Epifanii (od 7 do 12 stycznia), czasu w ciągu roku po Epifanii, Siedemdziesiątnicy, Wielkanocy i czasu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego.

⁷¹ Zob. CONSILIIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Quaedam quaestiones circa usum Ordinis Lectionum per ferias*, „Notitiae” 25 (1967), s. 14; TENŻE, *Ordo Lectionum per ferias*, „Notitiae” 15-16 (1966), s. 76; TENŻE, *Ordo Lectionum per ferias*, „Notitiae” 18 (1966), s. 168; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 21-22 (1966), s. 264; TENŻE, *Ordo Lectionum per ferias*, „Notitiae” 13 (1966), s. 7; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 23 (1966), s. 324; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 27 (1967), s. 112; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 34 (1967), s. 334-335; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 36 (1967), s. 426-427; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur*, „Notitiae” 41 (1967), s. 234-235; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur*, „Notitiae” 43 (1968), s. 359.

⁷² Zob. *Lectures pour les messes de semaine (ad experimentum)*, t. I-III, Mende 1966. Na ten temat, zob. *Applications pour la France des documents romains concernant la réforme liturgique*, „La Maison-Dieu” 157 (1984), s. 90-91.

⁷³ Zob. CONSILIIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Ordo Lectionum per ferias*, Not 18 (1966), s. 170-171.

⁷⁴ Niniejsze omówienie lekcjonarza zostało dokonane na podstawie: M. Hazell, *Table of Readings from the French Experimental Lectionary (1966-69)*, https://www.academia.edu/11912963/Table_of_Readings_from_the_French_Experimental_Lectionary_1966_69 [18.09.2025].

- W Okresie Adwentu:
 - jako pierwsze czytanie zawsze odczytywano fragment Starego Testamentu⁷⁵;
 - psalmem responsoryjnym był zawsze fragment z Księgi Psalmów⁷⁶;
 - Ewangelie pochodziły w przeważającej większości od synoptyków⁷⁷.
- W Okresie Narodzenia Pańskiego:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano na sposób ciągły Pierwszy List św. Jana Apostoła⁷⁸;
 - psalmem responsoryjnym był zawsze fragment z Księgi Psalmów⁷⁹;
 - Ewangelie pochodziły w większości do synoptyków, lecz podzielono je tak, aby do końca Oktawy Narodzenia Pańskiego odczytać

⁷⁵ W ciągu dwudziestu jeden powszednich dni Okresu Adwentu proklamowano:

- 1) Czternaście razy proroka Izajasza (1,2-9; 1,10-18; 5,1-7; 6,1-13; 11,6-9; 11,10-12; 12,1-6; 29,17-24; 40,1-8 lub 35,1-7; 40,21-26 lub 40,9-11; 41,8-10,13-14 lub 45,1-8; 41,17-20; 42,1-4; 42,5-9).
- 2) Dwa razy proroka Jeremiasza (23,5-8; 33,14-18).
- 3) Raz Księgę Liczb (24,2-7,17), Pierwszą Księgę Kronik (17,7-14), Proroka Micheasza (5,2-5) i Proroka Zachariasza (9,9-10).

⁷⁶ W ciągu dwudziestu jeden powszednich dni Okresu Adwentu proklamowano następujące fragmenty psalmów: 24,1-5; 24,1-2,7c,6,8-9; 24,1-2,10-11,17-18,21-22; 79,9-10,13-16,19-20; 84,2-5,7-8; 84,9-14; 121,1-5; 121,1-2,6-9; 88,4-5,21-22,27-30; 123,2-3,6-8; 131,11,13-18; 34,9-10,27,18,28; 84,2-5,7-8; 84,9-14 lub 79,2-3,18-20; 45,2-3,5-6,8 lub 79,2-3,18-20; 144,1-2,8-11; 144,13-14,17-20; 71,1-4,7-8; 71,12-13,17-19; 145,6-8ab,9ab,8c,9c-10.

⁷⁷ W ciągu dwudziestu jeden powszednich dni Okresu Adwentu proklamowano:

- 1) Osiem razy Ewangelię według św. Łukasza (1,1-4; 1,5-17; 1,18-25; 1,57-66; 1,67-80; 3,7-14; 3,15-18; 1,46-56 lub 3,1-6).
- 2) Siedem razy Ewangelię według św. Mateusza (15,30-31; 11,11-19; 3,1-6; 3,7-12; 1,18-24; 17,10-13; 1,1-16).
- 3) Trzy razy Ewangelię według św. Marka (1,1-8; 2,18-22; 6,14-16).
- 4) Dwa razy Ewangelię według św. Jana (5,30-36; 7,40-52).

⁷⁸ W ciągu trzynastu dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano następujące fragmenty Pierwszego Listu św. Jana Apostoła: 1,1-4; 1,5-7; 1,8-2,2; 2,3-6; 2,7-11; 2,15-17; 3,1-3; 3,13-18; 3,21-24; 4,7-10; 4,11-16; 4,17-21; 5,1-4.

⁷⁹ W ciągu trzynastu dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano następujące fragmenty psalmów: 95,1-3,6; 95,7-10; 95,11-13; 97,1-3; 97,3-6; 97,1,7-9; 99,1-3,5; 2,7-8,10-11; 71,1-4,7-8; 71,1-2,12-14; 71,1-2,17-19; 27,1-2,6-9; 149,1-5,9.

opis Narodzin Chrystusa i Jego dzieciństwa, a po Oktawie proklamować objawienie Jego boskiej natury⁸⁰.

- W Okresie w ciągu roku, następującym po Epifanii:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano List do Hebrajczyków (pierwszy tydzień), List do Rzymian (drugi i trzeci tydzień), List św. Jakuba Apostoła (czwarty tydzień), Listy św. Piotra (piąty tydzień) i dwa Listy do Tymoteusza (szósty tydzień)⁸¹;
 - psalmem responsoryjnym był zwykle fragment z Księgi Psalmów (tylko raz był nim fragment Ewangelii według św. Łukasza)⁸²;
 - Ewangelie odczytywano na sposób ciągły, zaczynając od synoptyka Mateusza (rozdziały 4-8), kończąc na Marku (rozdziały 3-6) i Łukaszu (fragment rozdziału 4)⁸³. Cykl był przerwany tylko raz⁸⁴.

⁸⁰ W ciągu trzynastu dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano:

- 1) Pięć razy Ewangelie według św. Łukasza (2,1-14; 2,15-20; 4,16-22; 5,12-16; 9,10-17).
- 2) Cztery razy Ewangelie według św. Jana (1,35-42; 43-51; 3,22-30; 1,1-18).
- 3) Cztery razy Ewangelie według św. Mateusza (2,19-23; 3,13-17; 4,12-17; 14,22-33).

⁸¹ W trzydzieści sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii proklamowano:

- 1) Dwanaście razy Listu do Rzymian (1,16-25; 2,1-11; 4,16-25; 5,1-11; 5,12,15-17; 7,14-15,21-25; 8,1-4; 8,5-11; 8,14-17; 8,28-31; 8,35-39; 9,1-5).
- 2) Sześć razy List św. Jakuba Apostoła (2,1-9; 2,12-17; 3,2-10; 4,13-5,6; 5,7-11; 5,13-16).
- 3) Pięć razy List do Hebrajczyków (2,5-10,17-18; 4,12-16; 8,6-12; 10,19-25; 12,5-11).
- 4) Pięć razy Pierwszy List św. Piotra Apostoła (1,8-12; 1,13-16; 1,17-25; 3,1-7; 4,13-19).
- 5) Trzy razy Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza (1,12-17; 2,1-8; 4,12-16).
- 6) Trzy razy Drugi List św. Pawła do Tymoteusza (1,6-14; 2,1-3,8-13; 4,16-18,22).
- 7) Raz Drugi List św. Piotra Apostoła (1,3-11).

⁸² W trzydzieści sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii proklamowano następujące fragmenty psalmów: 8,2,5-9; 18,8-10,15; 84,8,10-14; 1,1-3,6; 102,1-2,13-14,17-18; 18,2-5; 81,1,3-4,8; 42,1-4; 31,1-2,7,11; 60,2-5,9; 126,1-2; 142,1,6,7,10-11; 67,2,4,6-7,20-21; 12,4-6; 130,1-3; 86,1-7; 25,1-5; 25,11-12; 119,1-4,6-7; 54,2-3,7-8,23; 29,2,11-13; 29,3-6; 69,2-3,5-6; 98,1-3,5,9; 107,2-5; 127,1-6; 108,21-22,26-27,30-31; 90,1-2,14-16; 112,1-5,7; 133,1-3; 110,1-2,5-6,9; 122,1-2; 19,2-3,5-6,9; 122,1-2; 19,2-3,5-6; 141,2-3,6-8. Fragment Ewangelii według św. Łukasza (1,46-47,50,52-55) występował w środę II Tygodnia Okresu w ciągu roku po Epifanii.

⁸³ W trzydzieści sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii odczytywano:

- 1) Dziewiętnaście razy Ewangelie według św. Marka (1,21-28; 1,29-34; 1,35-39; 2,1-12; 2,13-17; 2,23-28; 3,1-6; 3,7-12; 3,13-19; 3,20-21; 3,22-30; 4,1-9; 4,10-20; 4,21-25; 4,26-34; 5,1-20; 5,21-43; 6,1-6; 6,7-13).
- 2) Szesnaście razy Ewangelie według św. Mateusza (4,23-25; 5,1-12; 5,13-16; 5,17-19; 5,25-32; 5,33-37; 5,38-42; 6,5-8; 6,9-15; 7,1-5; 7,6-14; 7,21-29; 8,14-17; 8,18-22; 13,36-43).
- 3) Jeden raz Ewangelie według św. Łukasza (4,23-30).

⁸⁴ W poniedziałek V Tygodnia w ciągu roku po Epifanii zamiast Ewangelii według św. Marka odczytywano fragment Ewangelii według św. Mateusza (13,36-43).

- W Okresie Siedemdziesiątnicy:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano zwykle Księgę Rodzaju (tylko dwa razy proklamowano List do Hebrajczyków)⁸⁵;
 - psalmem responsoryjnym był zwykle fragment z Księgi Psalmów (tylko raz był nim fragment Ewangelii według św. Łukasza)⁸⁶;
 - Ewangelistą tego czasu był św. Łukasz, którego Ewangelię odczytywano na sposób ciągły⁸⁷.
- W Okresie Wielkanocnym:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano na sposób ciągły Dzieje Apostolskie⁸⁸;
 - psalmem responsoryjnym był zawsze fragment z Księgi Psalmów⁸⁹;

⁸⁵ W czternaście dni Siedemdziesiątnicy (sześć dni pierwszego tygodnia, sześć dni drugiego tygodnia i dwa dni trzeciego tygodnia przed Popielcem) proklamowano:

1) Dwanaście razy Księgę Rodzaju (12,1-5; 13,1-13; 13,14-18; 14,17-20; 15,1-18; 17,1-8,15-17,19; 18,1-5; 18,20,23-32; 21,1-7; 22,1-18; 28,10-18,20-21; 46,1-6,28-30).

2) Dwa razy List do Hebrajczyków (11,1-8; 11,8-12). Co ciekawe, perykopy z tej księgi przeznaczono na pierwszy dzień powszedni tego czasu (Poniedziałek po Siedemdziesiątnicy) i na ostatni dzień powszedni tego czasu (Wtorek po Pięćdziesiątnicy). Fragment Ewangelii według św. Łukasza (1,46-50,54-55) występował we wtorek po Sześćdziesiątnicy.

⁸⁶ W czternaście dni Siedemdziesiątnicy (sześć dni pierwszego tygodnia, sześć dni drugiego tygodnia i dwa dni trzeciego tygodnia przed Popielcem) proklamowano następujące fragmenty psalmów: 144,1-5,7; 144,8-11,13-14; 144,17-21; 126,1-4; 109,1-4; 104,1-4,6-9; 127,1-5; 102,1-4,8,11; 102,13-14,17-18,21-22; 114,1-8; 90,1-4,14-15; 130,1-3; 109,1-4.

⁸⁷ W czternaście dni Siedemdziesiątnicy (sześć dni pierwszego tygodnia, sześć dni drugiego tygodnia i dwa dni trzeciego tygodnia przed Popielcem) proklamowano następujące fragmenty Ewangelii według św. Łukasza: Łk 6,20-26; 6,27-35; 6,43-45; 6,46-49; 7,31-35; 7,36-50; 8,1-3; 8,16-18; 8,19-21; 9,18-22; 11,5-8; 11,9-13; 18,15-17; 20,41-47).

⁸⁸ W trzydzieści cztery dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano następujące fragmenty Dziejów Apostolskich: 2,22-32; 2,33-42; 2,42-47; 3,1-16; 4,1-12; 4,13-21; 4,31-37; 5,17-26; 5,27-33; 5,34-35,38-42; 6,1-7; 26,9-20; 9,31-35; 9,36-42; 11,1-18; 11,19-26; 11,27-30 i 12,24-25; 13,1-5; 13,13-16a,32-38; 13,44-52; 14,8-18; 14,21-28; 15,1-11; 15,13-22; 15,41-16,5; 16,6-10; 16,11-15; 17,22-34; 18,24-28; 20,7-12; 20,17-27; 20,28-38; Dz 1,12-14.

⁸⁹ W trzydzieści cztery dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano następujące fragmenty psalmów: 15,1-2,8-11; 109,1-4,8,3,9-12; 8,2,5-9; 117,1-3,22-27; 117,1 i 14-21; 125,1-6; 33,2-9; 33,2,9,17,19-21; 77,1-2,13-16,24-25; 26,1,4,13-14; 135,1-3,17,21-22,24-26; 115,12-14,17-19; 103,1-2,27-28,33-34; 41,1,3 i 42,3-4; 22,1-5; 32,1,3-7; 32,12-13,18-22; 2,7-8,10-11; 65,1-7; 65,8-9,13-14,16,17,20; 117,2-9; 117,1-3 i 22-27; 117,1,14-18,28-29; 106,1-3,19-22; 18,8-10; 46,2,6-9; 67,2-7; 67,8-11,20-21; 67,29-30,33-36; 92,1-2,4-5; 96,1-2,9-12.

- Ewangelistą tego czasu był św. Jan⁹⁰.
- W Okresie w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano:
 - a) W pierwszym i drugim tygodniu: Księgę Wyjścia⁹¹;
 - b) W trzecim tygodniu: Księgę Liczb, Powtórzonego Prawa i Jozuego⁹²;
 - c) W czwartym i piątym tygodniu: Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian⁹³;
 - d) W szóstym, siódmym i części ósmego tygodnia: Pierwszą i Drugą Księgę Sameuła⁹⁴;
 - e) W części ósmego tygodnia: Pierwszą Księgę Królewską i Księgę Syracydesa⁹⁵;

⁹⁰ W trzydzieści cztery dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano następujące fragmenty Ewangelii według św. Jana: 21,15-19; 3,1-15; 3,16-21; 3,31-36; 5,19-24; 5,25-29; 4,34-38; 6,1-5; 6,24-29; 6,30-35; 6,37-40; 6,41-51; 6,52-58; 6,60-69; 7,37-39; 10,27-30; 13,31-35; 14,1-7; 14,8-14; 14,15-21; 14,22-26; 14,27-31; 15,1-7; 15,8-11; 15,12-17; 15,18-26; 17,12-19; 17,20-26; 16,12-14; 16,16-20; 16,21-23; 16,23-28; 16,28-33.

⁹¹ W dziewięć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Wyjścia: 1,8-14,22; 2,1-10; 3,1-20; 12,21-28; 12,29-34; 42; 19,1-11; 20,1-21; 24,11; 33,18-23 i 34,5-9.

⁹² W sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Dwa razy Księgę Liczb (13,30-14,9; 14,10-24).
- 2) Trzy razy Księgę Powtórzonego Prawa (6,4-12; 30,11-16; 34,1-2).
- 3) Raz Księgę Jozuego (3,14-17 i 5,10-12).

⁹³ W dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Pierwszego Listu do Koryntian: 1,10-13; 1,17-25; 1,26-31; 2,1-5; 3,18-23; 6,9-11; 6,12-20; 10,14-22; 10,31-11,1; 12,12-20 i 27; 15,12-20; 15,21-28.

⁹⁴ W szesnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Sześć razy Pierwszą Księgę Samuela (3,1-20; 4,1-11; 10,17-24; 16,1-18; 17,32-50; 24,3-21).
- 2) Dziesięć razy Drugą Księgę Samuela (5,1-7; 6,12,15-19; 7,1-17; 7,18-29; 11,1-17; 12,1-10,15,13-14,30 i 16,5-14; 18,1-4; 18,24-19,3; 22,1-7).

⁹⁵ W dwa dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Jeden raz Pierwszą Księgę Królewską (1,28-35; 2,1-3 i 10-12).
- 2) Jeden raz Księgę Syracydesa (47,2-11).

- f) W dziewiątym tygodniu: Drugi List św. Pawła do Koryntian⁹⁶;
- g) W dziesiątym, jedenastym i dwunastym tygodniu: Pierwszą i Drugą Księgę Królewską, Drugą Księgę Kronik i Księgę Syracydasa⁹⁷;
- h) W trzynastym tygodniu: List do Galatów⁹⁸;
- i) W czternastym tygodniu: Księgę Amosa⁹⁹;
- j) W piętnastym tygodniu: Księgę Ozeasza i Micheasza¹⁰⁰;
- k) W szesnastym tygodniu: List do Efezjan¹⁰¹;
- l) W siedemnastym i osiemnastym tygodniu: Księgę Jeremiasza¹⁰²;
- m) W dziewiętnastym tygodniu: List do Filipian i List do Filemona¹⁰³;

⁹⁶ W sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Drugiego Listu do Koryntian: 1,18-22; 4,7-14; 4,16-18; 5,1-10; 5,14-21; 13,11-13.

⁹⁷ W osiemnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Dziewięć razy Pierwszą Księgę Królewską (3,4-15; 5,1-7; 8,1-7,9-11; 8,22-23,27-30; 8,54-61; 11,29-39; 18,17-39; 19,9-13; 21,1-12,15,17-23,25). Jeden raz zamiennie z Listem do Hebrajczyków we wtorek Dziesiątego Tygodnia (Hbr 5,15-21).
- 2) Osiem razy Drugą Księgę Królewską (2,1-3; 17,5-8 i 18-20; 19,9-19; 19,20-28; 22,8-10 i 23,1-3; 25,1-7; 25,8-13).
- 3) Raz Księgę Syracydasa (47,12-25).
- 4) Raz Drugą Księgę Kronik (35,20-25).

⁹⁸ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Listu do Galatów: 1,1-24; 2,15-20; 3,1-9; 3,26-29; 5,1-6; 5,3-15.

⁹⁹ Przez sześć dni Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Amosa: 2,4-16; 6,1-7; 7,1-6; 7,10-17; 8,4-7 i 10; 9,11 i 13-15.

¹⁰⁰ Przez sześć dni Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgę Ozeasza (1,2 i 2,7,10-11,13,16-17,21-22; 10,1-3,7-8; 11,1-9).
- 2) Trzy razy Księgę Micheasza (2,1-3; 3,9-12; 7,14-15 i 18-20).

¹⁰¹ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Listu do Efezjan: 1,3-6,13-14; 1,17-23; 2,1-10; 2,11-13 i 19-22; 4,17-24; 4,29-5,2.

¹⁰² Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Jeremiasza: 1,4-10; 1,13-19; 2,1-2,7-8,12-13; 10,10,12-16; 13,1-11; 14,19-22; 18,1-12; 25,1,4-5,7-11; 26,1-9; 30,18-22; 31,1-9; 31,31-34.

¹⁰³ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Pięć razy List do Filipian (1,12-14,21-24; 1,29-2,4; 2,12-18; 3,4-11; 4,12-20).
- 2) Raz List do Filemona (8-19).

- n) W dwudziestym i dwudziestym pierwszym tygodniu: Księgę Ezechiela i Księgę Barucha¹⁰⁴;
- o) W dwudziestym drugim tygodniu: Księgę Daniela¹⁰⁵;
- p) W dwudziestym trzecim tygodniu: List do Kolosan¹⁰⁶;
- q) W dwudziestym czwartym tygodniu: Księgę Przysłów i Księgę Kocheleta¹⁰⁷;
- r) W dwudziestym piątym tygodniu: Księgę Hioba¹⁰⁸;
- s) W dwudziestym szóstym tygodniu: Księgę Mądrości i Księgę Syracydasa¹⁰⁹;
- t) W przedostatnim tygodniu: Księgę Zachariasza, Księgę Daniela i Księgę Apokalipsy św. Jana¹¹⁰;
- u) W ostatnim tygodniu: Pierwszy List do Tesaloniczan, Drugi List św. Piotra i Księgę Apokalipsy św. Jana;

¹⁰⁴ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Dziesięć razy Księgę Ezechiela (3,16-21; 11,14-20; 14,12-23; 34,1-10; 34,11-16; 34,23-31; 36,23-28; 37,1-14; 43,1-7, 9).
- 2) Trzy razy Księgę Barucha (3,1-8; 3,29-38; 5,1-9).

¹⁰⁵ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Daniela: 1,1-20; 2,20-23; 2,31-45; 3,1-2,4-9,12-24; 5,1-6,13,17,22-28; 12,1-4.

¹⁰⁶ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Listu do Kolosan: 1,3-8; 1,21-23; 1,24-29; 2,1-8; 2,9-13; 3,1-11.

¹⁰⁷ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgę Przysłów (3,13-18; 3,27-32; 9,1-6).
- 2) Trzy razy Księgę Kocheleta (1,1-11; 3,1-11; 11,9-12,8).

¹⁰⁸ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Hioba: 1,6-22; 2,1-10; 3,1-2,11-23; 9,1-10; 19,19-26; 38,1-11 i 42,1-3,5-6.

¹⁰⁹ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgę Mądrości (1,12-15; 9,1-6,9-11,13-17; 13,1-9).
- 2) Trzy razy Księgę Syracydasa (2,1-6; 4,1-11; 17,1-14).

¹¹⁰ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgę Apokalipsy św. Jana Apostoła (1,4-8; 1,12-18; 3,14-22).
- 2) Jeden raz Księgę Izajasza (2,10-19).
- 3) Jeden raz Księgę Zachariasza (1,14-18 i 2,3).
- 4) Jeden raz Księgę Daniela (7,9-10 i 13-14).

- psalmem responsoryjnym był zwykle fragment Księgi Psalmów (ale kilka razy w jej miejscu występował fragment Księgi Daniela, Pierwszej Księgi Kronik czy jakiejś księgi prorockiej)¹¹¹;
- Ewangelie odczytywano tak samo, jak w tygodniach w ciągu roku po Epifanii, kontynuując cykl od miejsca, w którym wówczas prze-rwano odczytywanie danego synoptyka (w kolejności: Mateusz, Marek i Łukasz). W pierwszych dwóch tygodniach oraz w ostatnim tygodniu odczytywano Ewangelię według św. Jana¹¹².

¹¹¹ W sto sześćdziesiąt pięć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Du-cha Świętego proklamowano następujące fragmenty psalmów: 22,1-7; 104,1-5,26; 102,1-8; 113,1-4,9-10; 104,1-2; 42-45; 105,1-2,47-48; 18,8-9; 11,15; 49,1-2,5-6,14-15; 102,1-2,8-13; 105,1-2,6-7,21-22,43,45; 105,1-2,23,44-45; 17,2-4,31; 1,1-3,6; 65,1-4,8,16-17; 65,1-3,5-6,13-14; 132,1-3; 32,1-2,4-5,10-11; 32,12-13,18-22; 118,97-102; 23,1-6; 118,57-60,63-64; 115,12-13,17 i 114,9 i 115,18-19; 91,2-3,13-16; 64,2-3,13-16; 64,2-3,10-14; 16,1-2,6-8,15; 8,2-7; 39,2,5,7-9; 39,10,12,17; 27,6-9; 88,2-3,21-22,27-28; 123,1-8; 56,2-4,6,11; 131,1,10,13-14,17-18; 23,7-10; 88,2-5,29-30; 131,1,8-11; 50,3-7,10-11; 50,12-17; 3,2-8; 4,2-4,7; 6,3-8a; 17,29-33; 17,47,49-51; 118,129-133,135; 115,10-11,15-17 i 114,9; 125,1-2,4-6; 83,2-3,5,11; 114,1-6; 118,9-14; 99,1-2,4-5; 98,1-3,7,9; 131,1,10-11,17; 88,29-34; 15,1-2,4-6,11; 26,7-9,13-14; 5,2-3,5-7,13-14; 79,2-7; 47,2-3,5-9; 118,33-37,40; 89,1-3,5-6,13-14; 78,1-2,8-9,11,13; 136,1-6; 138,1-3,13-15,23-24; 117,1-2,22-23,28; 85,1-6; 85,9-10,12-13,15-16; 118,41,43,45,48; 14,1-4; 93,1-2,5-7,9-11; 9,33-35,38-39; 10,4-7; 9,10-11,14-15; 17,19; 2,1-6,12; 71,1-4,7-8,16; 102,1-4,8-9,11,13; 11,2-6; 102,13-18; 65,1-2,8-9,20; 8,2-7; 137,1-3; 149,1-4; 118,162-167; 118,169-172,174-175; 70,1-6; 70,13-15,22-24; 35,6-7,10-11; 134,1,3-7,13-14; 75,2-4 i 8-10; 78,8-9,11,13; 145,1-6; 129,1-4,7-8; 65,5,8-9,14; 101,17-20,29,22; 146,2-3,8; 84,8,10-14; 41,2-3,9,12; 130,1-2; 72,23-26 i 28; 118,67-68,71-72,76-77; 111,1,4-7,9; 145,1,7-9; 139,7-8,13-14; 50,12-17; 142,1-2,7-8; 99,1-3,5; 94,1-4,6-7; 146,1-4,6,11; 68,31,33,36-37; 84,9-14; 31,1-2,5-7,11; 146,1,4,8-9,11,14,17,12,14,19-20; 51,10-11; 53,3-4,6,8; 58,2-3,10-11,17-18; 61,6-9; 144,1-2,8-11; 144,13-14,17-19,21; 1,1-3,6; 40,2-3,5,14; 22,1-2,5-6; 3,5-9; 143,1-4,15; 121,1-4,8-9; 37,2-4,10-12,22-23; 101,2-6,10-12; 87,2-8; 87,10-11,14-16 19; 138,1-3,7-10,13-14. Ponadto: w sobotę IV Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Daniela (3,52-54,56); w piątek VIII Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Pierwszej Księgi Kronik (29,10-13); w sobotę IX Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Izajasza (12,4-6); w czwartek i piątek X Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Pierwszej Księgi Kronik (1 Krn 29,10bc-12 (czwartek) i 1 Krn 29,10bc,12-13 (piątek)); w sobotę XV Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Jeremiasza (31,10-13); w czwartek XX Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Syracyclesa (36,1,4,10-13); przez cały XXII Tydzień proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Daniela (poniedziałek: 3,57-62; wtorek: 3,57,63-67; środa: 3,56,68-72; czwartek: 3,52-53; piątek: 3,57,79-83; sobota: 3,57,84-88).

¹¹² W sto sześćdziesiąt pięć dni w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowa-no (bez uwzględnienia Ewangelii w tygodniach 23-26, pochodzących ze zbioru Ewangelii na Okres w ciągu roku po Epifanii):

- 1) Pięćdziesiąt jeden razy Ewangelię według św. Łukasza (6,1-5; 6,12-19; 7,1-10; 8,22-25; 9,28-36; 9,43-45; 9,51-56; 9,57-62; 10,1-9; 10,17-20; 10,21-24; 10,38-42; 11,1-4; 11,29-32; 11,33-36; 11,37-46; 11,47-54; 12,1-7; 12,8-12; 12,13-21; 12,22-31; 12,39-43;

Ordo francuskie posiadało jeden cykl czytań, w którym dobierano czytanie do Ewangelii, uwzględniając także treść śpiewu międzylekcyjnych. Nie przewidywano jednak specjalnych perykop na Msze obrzędowe czy wotywnie. Poszczególne księgi Pisma Świętego odczytywano na sposób półciągly.

Ze wspomianej propozycji skorzystały Kościoły/zgromadzenia: Towarzystwa Misji Afrykańskich (18.03.1966), Turynu (05.05.1966), Afryki Północnej (31.05.1966), Senegalu i Gambii (19.06.1966), Górnej Wolty i Nigru (19.06.1966), Belgii (30.06.1966), Kanady (06.09.1966), Madagaskaru (16.09.1966), Szwajcarii francuskojęzycznej (23.09.1966), Laosu i Kambodży (11.10.1966), Haiti (10.12.1966), Etiopii (13.12.1966) Luksemburga (28.12.1966), Belgii (28.01.1967) i Francji (28.01.1967)¹¹³.

12,49-53; 12,54-59; 13,1-5; 13,22-30; 13,31-33; 13,34-35; 14,12-15; 14,25-27; 14,28-33; 14,34-35; 15,11-32; 16,9-15; 16, 6-18; 16,19-31; 17,1-3; 17,3-6; 17,7-10; 18,1-8; 18,18-23; 18,24-27; 18,28-30; 19,1-10; 19,11-26; 19,28-40; 19,47-20,8; 20,9-19; 20,20-26; 20,27-40; 21,1-4).

2) Czterdzieści dwa razy Ewangelię według św. Mateusza (26,26-35; 9,14-17; 9,27-34; 9,35-38; 10,1-8; 10,8-15; 10,16-22; 10,23-27; 10,28-33; 10,34-39; 10,40-11,1; 11,20-24; 11,25-27; 11,28-30; 12,15-21; 12,33-37; 13,1-9; 13,10-17; 13,18-23; 13,44-46; 13,47-52; 14,1-12; 16,1-4; 16,5-12; 16,20-23; 16,24-28; 17,14-20; 17,24-27; 18,12-14; 19,13-22; 19,23-26; 19,27-29; 20,25-28; 20,29-34; 21,18-22; 21,23-27; 21,28-32; 22,23-33; 23,1-12; 23,13-22; 23,23-28).

3) Dwadzieścia siedem razy Ewangelię według św. Marka (14,3-9; 6,30-34; 6,35-56; 7,1-8; 7,9-13; 7,14-23; 7,24-30; 8,22-26; 8,27-33; 8,34-9,1; 9,2-8; 9,9-13; 9,33-37; 9,38-40; 9,41-50; 10,1-12; 10,13-16; 10,17-22; 10,46-52; 11,12-14; 11,15-19; 11,20-25; 12,1-12; 12,18-27; 12,28-34; 12,35-37; 12,41-44).

4) Siedem razy Ewangelię według św. Jana (10,17-18; 13,21-30; 8,31-40; 8,41-45; 12,44-50; 12,20-24; 12,37-47).

¹¹³ Zob. CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Quaedam quaestiones circa usum Ordinis Lectionum per ferias*, s. 14; TENŻE, *Ordo Lectionum per ferias*, s. 76; TENŻE, *Ordo Lectionum per ferias*, s. 168; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 264; TENŻE, *Ordo Lectionum per ferias*, 7; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 324; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 112; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 334-335; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 426-427; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur*, s. 234-235; TENŻE, *Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur*, s. 359.

3. Analiza porównawcza

Omówione lekcjonarze zawierają pewne elementy wspólne, ale także różnią się między sobą.

1. Plan niemiecki:

Spośród ośmiuset czterdziestu pięciu perykop większość, bo 592 (70%), pochodziła z Nowego Testamentu a pozostałe 253 (30%) ze Starego Testamentu. Największą liczbę perykop nowotestamentalnych stanowiły Ewangelie, 292 (49%). Wśród nich najczęściej była proklamowana Ewangelia według św. Łukasza, 103 (35%). Na drugim miejscu znalazła się Ewangelia według św. Mateusza, 82 perykopy (28%), potem Ewangelia według św. Marka, 55 perykop (19%), a na końcu Ewangelia według św. Jana, 52 czytania (18%). Inne pisma Nowego Testamentu w lekcjonarzu niemieckim to grupa 300 perykop (51%). Wśród nich znaczący odsetek stanowiły Listy św. Pawła, 169 czytań (56%). Dzieje Apostolskie, Listy innych Apostołów i Księga Apokalipsy były w mniejszości, bo 131 perykop (44%). Nie korzystano z Listów do Tytusa i do Filemona. Poniższe zestawienie (tabela 1) ukazuje to obrazowo.

Tabela 1. Perykopy nowotestamentalne w niemieckim planie lekcjonarza mszalnego

Księga	Liczba (w odniesieniu do wszystkich perykop nowego testamentu obecnych w lekcjonarzu)	Procent w odniesieniu do wszystkich perykop nowego testamentu obecnych w lekcjonarzu
Ewangelia według św. Mateusza	92 (592)	16%
Ewangelia według św. Marka	52 (592)	9%
Ewangelia według św. Łukasza	103 (592)	17%
Ewangelia według św. Jana	55 (592)	9%

Dzieje Apostolskie	22 (592)	4%
List do Rzymian	33 (592)	6%
Pierwszy List do Koryntian	25 (592)	4%
Drugi List do Koryntian	14 (592)	2%
List do Galatów	14 (592)	2%
List do Efezjan	21 (592)	4%
List do Filipian	13 (592)	2%
List do Kolosan	13 (592)	2%
Pierwszy List do Tesaloniczan	12 (592)	2%
Drugi List do Tesaloniczan	6 (592)	1%
Pierwszy List do Tymoteusza	12 (592)	2%
Drugi List do Tymoteusza	6 (592)	1%
List do Hebrajczyków	21 (592)	4%
List św. Jakuba	18 (592)	3%
Pierwszy List św. Piotra	12 (592)	2%
Drugi List św. Piotra	4 (592)	0,7%
Pierwszy List św. Jana Apostoła	13 (592)	2%
Drugi List św. Jana Apostoła	1 (592)	0,2%
Trzeci List św. Jana Apostoła	1 (592)	0, 2%
List św. Judy	2 (592)	0,3%
Apokalipsa św. Jana Apostoła	37 (592)	6%

Ze Starego Testamentu zaczerpnięto 253 czytania. Największą liczbę perykop starotestamentalnych stanowiły księgi historyczne (90–36%). Znaczna liczba czytań, bo 85 pochodziła z ksiąg prorockich (34%). Z Pięcioksięgu pochodziło nieco mniej, bo 44 czytania (17%). Najmniej perykop zostało wziętych z ksiąg mądrościowych, tylko 16 (6%). Księgą prorocką, z której pochodziło najwięcej czytań, była Księga proroka Izajasza. Było ich 28 (11%). Szczegółowo:

Tabela 2. Perykopy starotestamentalne w niemieckim planie lekcjonarza mszalnego

Księga	Liczba (w odniesieniu do wszystkich perykop starego testamentu obecnych w lekcjonarzu)	Procent w odniesieniu do wszystkich perykop starego testamentu obecnych w lekcjonarzu
Księga Rodzaju	23 (253)	9%
Księga Wyjścia	17 (253)	6%
Księga Liczb	4 (253)	2%
Księga Jozuego	5 (253)	2%
Księga Sędziów	5 (253)	2%
Księga Rut	3 (253)	1%
Pierwsza Księga Samuela	16 (253)	6%
Druga Księga Samuela	8 (253)	3%
Pierwsza Księga Królewska	19 (253)	8%
Druga Księga Królewska	16 (253)	6%
Księga Ezdrasza	3 (253)	1%
Księga Nehemiasza	3 (253)	1%
Księga Judyty	6 (253)	2%
Pierwsza Księga Machabejska	5 (253)	2%
Druga Księga Machabejska	1 (253)	0,4%
Księga Hioba	6 (253)	2%
Księga Mądrości	4 (253)	2%
Księga Syracydesa	17 (253)	7%
Księga Izajasza	28 (253)	11%
Księga Jeremiasza	25 (253)	10%
Księga Ezechiela	12 (253)	5%

Księga Daniela	6 (253)	2%
Księga Ozeasza	6 (253)	2%
Księga Joela	1 (253)	0,4%
Księga Amosa	6 (253)	2%
Księga Jonasza	3 (253)	1%
Księga Micheasza	1 (253)	0,4%
Księga Habakuka	1 (253)	0,4%
Księga Sofoniasza	1 (253)	0,4%
Księga Zachariasza	1 (253)	0,4%
Księga Malachiasza	1 (253)	0,4%

Nie uwzględniono perykop z następujących Ksiąg Pisma Świętego: Księgi Kłaniającej, Powtórzonego Prawa, Pierwszej i Drugiej Kronik, Tobiasza, Estery, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Lamentacji, Barucha, Abdiasza, Jonasza, Nahuma i Aggeusza.

2. Plan francuski

Projekt francuski wykorzystał osiemset dwadzieścia pięć perykop biblijnych. Większość, bo 445 (54%), pochodziło ze Starego Testamentu. Z Nowego Testamentu było ich 380 (46%).

Największą liczbę perykop nowotestamentalnych stanowiły perykopy ewangelijne, 238 (63%). Z Ewangelii według św. Łukasza zaczerpnięto 80 perykop (34%), z Ewangelii według św. Mateusza 70 (30%), z Ewangelii według św. Jana 49 (20%), a z Ewangelii według św. Marka tylko 39 (16%).

Pierwsze czytania mszalne, zaczerpnięte z innych ksiąg Nowego Testamentu, to 142 (37%) perykopy. Z Listów św. Pawła było 72 (51%), z Dziejów Apostolskich, Listów innych Apostołów i Księgi Apokalipsy było 70 perykop (49%). Szczegółowe zestawienie zawarto w poniższej tabeli (tabela 3).

Tabela 3. Perykopy nowotestamentalne we francuskim planie lekcjonarza mszalnego

Księga	Liczba (w odniesieniu do wszystkich perykop nowego testamentu obecnych w lekcjonarzu)	Procent w odniesieniu do wszystkich perykop nowego testamentu obecnych w lekcjonarzu
Ewangelia według św. Mateusza	70 (380)	18%
Ewangelia według św. Marka	39 (380)	10%
Ewangelia według św. Łukasza	80 (380)	21%
Ewangelia według św. Jana	49 (380)	13%
Dzieje Apostolskie	34 (380)	9%
List do Rzymian	12 (380)	3%
Pierwszy List do Koryntian	12 (380)	3%
Drugi List do Koryntian	6 (380)	2%
List do Galatów	6 (380)	2%
List do Efezjan	6 (380)	2%
List do Filipian	5 (380)	1%
List do Kolosan	6 (380)	2%
Pierwszy List do Tymoteusza	12 (380)	2%
Drugi List do Tymoteusza	6 (380)	1%
List do Filemona	1 (380)	0,2%
List do Hebrajczyków	8 (380)	2%
List św. Jakuba	6 (380)	2%
Pierwszy List św. Piotra	5 (380)	1%
Drugi List św. Piotra	1 (380)	0,2%
Pierwszy List św. Jana Apostoła	13 (380)	3%
Apokalipsa św. Jana Apostoła	3 (380)	0,8%

W Planie francuskim pominięto zupełnie Listy do Tesaloniczan i Tytusa, a także z List św. Judy Tadeusza oraz z Drugi i Trzeci List św. Jana Apostoła.

Projekt francuski obficie sięgnął do Starego Testamentu. Najwięcej perykop pochodzi z ksiąg mądrościowych, 305 (68,5). Z ksiąg prorockich było 73 (16,5 %) perykop a z ksiąg historycznych 40 (9%). Najmniej, bo tylko 27 (6%) pochodziło z Pięcioksięgu.

Nie wykorzystano Ksiąg Pisma Świętego: Kapłańskiej, Sędziów, Rut, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Machabejskich, Pieśni nad Pieśniami, Lamentacji, Joela, Abdiasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza oraz Malachiasza. Szczegółowe zestawienie zawarto w poniższej tabeli (tabela 4).

Tabela 4. Perykopy starotestamentalne we francuskim planie lekcjonarza mszalnego

Księga	Liczba (w odniesieniu do wszystkich perykop starego testamentu obecnych w lekcjonarzu)	Procent w odniesieniu do wszystkich perykop starego testamentu obecnych w lekcjonarzu
Księga Rodzaju	12 (445)	3%
Księga Wyjścia	9 (445)	2%
Księga Powtórzonego Prawa	3 (445)	0,7%
Księga Liczb	3 (445)	0,7%
Księga Jozuego	1 (445)	0,2%
Pierwsza Księga Samuela	6 (445)	1%
Druga Księga Samuela	10 (445)	2%
Pierwsza Księga Królewska	10 (445)	2%
Druga Księga Królewska	8 (445)	2%
Pierwsza Księga Kronik	4 (445)	0,9%
Druga Księga Kronik	1 (445)	0,2%

Księga Hioba	6 (445)	1%
Księga Mądrości	3 (445)	0,7%
Księga Koheleta	3 (445)	0,7%
Księga Syracydesa	6 (445)	1%
Księga Przysłów	3 (445)	0,7%
Księga Psalmów	284 (445)	64%
Księga Izajasza	16 (445)	4%
Księga Jeremiasza	15 (445)	3%
Księga Ezechiela	10 (445)	2%
Księga Daniela	14 (445)	3%
Księga Ozeasza	3 (445)	0,7%
Księga Amosa	6 (445)	2%
Księga Micheasza	4 (445)	0,9%
Księga Barucha	3 (445)	0,7%
Księga Zachariasza	2 (445)	0,4%

3. Punkty wspólne i różnice:

Oba lekcjonarze uwzględniały okresy liturgiczne: Adwent, Narodzenie Pańskie i Wielkanoc, także charakter Mszy za zmarłych i Msze wotywnie. Czytania, na ile to możliwe, nawiązywały do treści danego okresu i specyfiki mszy okolicznościowych. czasu tych dni liturgicznych do specyfiki. Obydwa projekty uwzględniały oba Testamenty. Jednak w planie niemieckim większa liczba perypok pochodziła ze Starego Testamentu. W planie francuskim częściej korzystano z Nowego Testamentu.

Różnice między tymi propozycjami dotyczyły struktury cyklu, jak i zakresu tekstów oraz sposobu ich liturgicznego wykorzystania. Propozycja niemiecka zakładała dwuletni cykl czytań. Pierwszy rok obejmował teksty Nowego Testamentu, a drugi – Starego Testamentu. Taki podział sprzyjał systematycznemu i bardziej dogłębnemu poznaniu Bożego Objawienia, zawartego w Biblii. Natomiast francuski model proponował półciągly cykl. W nim była przewaga tekstów z Nowego Testamentu. Wprowadzał krótsze czytania oraz śpiew międzylekcyjny.

Ten był powiązany z pierwszym czytaniem. To pomagało łatwiej zapamiętać proklamowane treści zbawcze. Nadawało też liturgii swoistą dynamikę.

Podsumowanie

Eksperymentalne lekcjonarze mszalne były stosowane w latach 1965-1969. Były opracowane przez licznych specjalistów w ramach realizacji odnowy liturgicznej w Kościele. Eksperymentalne lekcjonarze opracowane pod patronatem biskupów w Niemczech i we Francji funkcjonowały w różnych krajach. Ich redakcja i funkcjonowanie były ukierunkowane na uwydatnienie roli słowa Bożego w liturgii. Tego domagał się II Sobór Watykański (1963-1965). Lekcjonarze proponowały cykliczność czytań mszalnych i ich różnorodność. A propozycje miały na celu, by wierni w dni powszednie mogli usłyszeć słowo Boże, zawarte w wielu księgach natchnionych.

Eksperymentalne lekcjonarze testowały różne układy czytań mszalnych. Chodziło też o wypracowanie możliwie najlepszej struktury lekcjonarza. Lekcjonarze eksperymentalne były znaczącą pomocą do opracowania i publikacji pierwszej edycji *Ordo Lectionum Missae*. Nastąpiło to w 1969 roku. Ten lekcjonarz na dni powszednie, niedziele oraz inne dni liturgiczne stanowi okazję, by wierni mogli szarzej i głębiej poznawać orędzie zbawienia. Słuchając go i przyjmując je wiarą są uzdolnieni, by uczestniczyć w sakramencie Eucharystii.

* * *

STRESZCZENIE

Prezentowany artykuł dotyczy lekcjonarzy „ad experimentum”, które służyły Kościołowi w latach 1965-1969. Były to pierwsze lekcjonarze, proponujące bogaty zestaw czytań biblijnych nie tylko na dni powszednie w ciągu roku. Celem niniejszego tekstu było ukazanie dwóch planów lekcjonarza mszalnego: schematu francuskiego oraz niemieckiego. Dokonano ich analizy, pod kątem wykorzystania Ksiąg biblijnych. Synteza, wynikająca z porównania obydwu ksiąg, potwierdziła, że reformie lekcjonarza towarzyszyło żywe pragnienie, by słuchający czytań mszalnych mogli słyszeć Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie.

SUMMARY

Missal Lectionaries „Ad Experimentum” in the Years 1965-1969: Proposals from France and Germany

This article concerns the ‘ad experimentum’ lectionaries used by the Church between 1965 and 1969. These were the first lectionaries to diversify the selection of biblical readings for weekdays throughout the year. The aim of this text is to present two plans for the Mass lectionary: the French and German schemes. To this end, both books are discussed and briefly compared. This analysis allows us to see how the reform of the lectionary was conceived during the liturgical renewal.

BIBLIOGRAFIA

- Applications pour la France des documents romains concernant la réforme liturgique. (1984). *La Maison-Dieu* 157, 53-102.
- Baudot, J. (1908). *Les Lectionnaires*. Paris: Librairie Bloud & C.
- Beyga, P. (2015). Miejsce Pisma Świętego w starszej formie rytu rzymskiego. *Christianitas* 60-61, 180-190.
- Boguniowski, J. W. (2003). Przedtrydenckie lekcjonarze mszalne. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 56 (1), 17-24.
- Bugnini, A. (1900). *The Reform of the Liturgy* (tłum. J.M. O’Connel). Collegeville-Minnesota: The Liturgical Press.
- Chadwick, A. (2016). The Roman Missal of the Council of Trent. W: A. Reid (red.), *T&T Clark Companion to Liturgy* (107-131). London.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Ordo Lectionum per ferias. *Notitiae* 13, 6-7.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 21-22, 264.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 23, 324.

- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Ordo Lectionum per ferias. *Notitiae* 18, 168.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Ordo Lectionum per ferias. *Notitiae* 15-16, 76-77.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur. *Notitiae* 41, 234-235.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 27, 112.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 34, 334-335.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 36, 426-427.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Ordo Lectionum per ferias a „Consilio” propositus. *Notitiae* 25, 9-12.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1968). Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur. *Notitiae* 42, 278.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1968). Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur. *Notitiae* 43, 359.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1969). Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur. *Notitiae* 45, 72.
- Hazell, M. (n.d.). *Table of Readings from the Experimental Lectionary in use in England & Wales, Scotland and Ireland, 1965-69*. Pobrano z: https://www.academia.edu/11912942/Table_of_Readings_from_the_Experimental_Lectionary_in_Use_in_England_and_Wales_Scotland_and_Ireland_1965_69 [18.09.2025].
- Janicki, J. J. (2015). Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II-IV). *Textus et Studia* 1 (4), 95-126.
- Jungmann, J. (1951). *The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development (Missarum Sollemnia)*, (tłum. F.A. Brunner). London: Burns & Oates.
- Makowski, D. (2024). „Ordo Missae” z 1965 roku jako wyraz odnowy liturgicznej. *Wrocławski Przegląd Teologiczny* 32 (2), 276-280.

- Małaczyński, F. (1988). Jak powstał nowy lekcjonarz mszalny? *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 41 (2), 178-184.
- Martimort, A.-G. (1984). A propos du nombre des lectures à la Messe. *Revue des Sciences Religieuses* 58, 42-51.
- Nocent, A. (1977). La célébration de l'Eucharistie avant et après La célébration de l'Eucharistie avant et après saint Pie V. *Nouvelle Revue Théologique* 99 (1), 3-20.
- Ozóg, M., Pietras, H. (red.). (2014). *Liber Pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772)*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Pleskaczewska, A. (2016). Druga edycja „Lekcjonarza mszalnego”. *Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars* 22 (1), 137-149.
- Raffa, V. (1998). *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica*. Roma: Centro Liturgico Veneziano.
- Sacra Congregatio pro Cultu Divino. (1969). *Decretum. Notitiae* 47, 237.
- Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II. (1964). *Constitutio de Sacra Liturgia. Acta Apostolicae Sedis* 56, 97-138.
- Sodi, M., Toniolo, A. (red.). (2007). *Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum. Editio typica 1962*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Sodi, M., Toniolo, A. (red.). (2008). *Pontificale Romanum. Editio typica 1961-1962*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Superson, J. (2023). Przyczynek do studium nad początkami niedzielnego lekcjonarza do celebracji eucharystycznej w Rzymie. *Teologia i Człowiek* 61 (1), 81-99.
- Wilmart, A. (1914). Le „Comes” de Murbach. *Revue Bénédictine* 30 (1-4), 25-69.